

Uso de la mercadotecnia en las PyME comerciales de la zona centro de Orizaba, Veracruz.

B. Andrade Carbajal¹, G. Ruiz Contreras^{2*}, M. E. Quezada Fadanell², C. H. Dimas García²,
¹Pasante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, C.P. 95005 Zongolica, Ver; México.

²Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, C.P. 95005 Zongolica, Ver; México.

*gabriel_ruiz_ige@zongolica.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En este trabajo se presenta un estudio realizado en las pequeñas y medianas empresas del sector comercio de la zona centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz, con el objetivo de analizar cuáles son las estrategias de mercadotecnia que aplican, para ello, se realizó una prueba piloto a 16 PyME, el tipo de investigación fue descriptiva, se aplicó una lista de verificación, misma que consideró cinco dimensiones principales que son filosofía organizacional, relación con proveedores, competencia, clientes y marketing mix.

Los resultados muestran, que las empresas analizadas, llevan a la práctica el uso de algunas estrategias de mercadotecnia, sin embargo, hay áreas de oportunidad en las que se deben prestar atención para mejorar su competitividad y asegurar su permanencia en el mercado.

Palabras clave: PyME, Mercadotecnia, Competitividad.

Abstract

This paper presents a study carried out in small and medium-sized companies in the commercial sector in the downtown area of the city of Orizaba, Veracruz, with the aim of analyzing which marketing strategies are applied, for this, a test was carried out pilot to 16 SMEs, the type of research was descriptive, a checklist was applied, which considered five main dimensions that are organizational philosophy, relationship with suppliers, competition, customers and marketing mix.

The results show that the analyzed companies put into practice the use of some marketing strategies, however, there are areas of opportunity in which attention should be paid to improve their competitiveness and ensure their permanence in the market.

Key words: SMEs, Marketing, Competitiveness.

Introducción

Las Pequeñas y Medianas Empresas (a las cuales se referirá como PyME) son grandes generadoras de empleo que mueven la economía de su entorno; el concepto que se tiene acerca del término PyME no está definido universalmente, pero en términos generales su identificación se basa en el número de empleados ocupados y en algunos casos, al volumen de ventas. En el 2019 en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [1], son consideradas PyME aquellas que tienen desde 11 hasta 250 empleados en el caso de las que pertenecen al sector industrial y desde 11 hasta 100 empleados para las comerciales. Actualmente existen más de 4 millones de

entidades económicas en México, de las cuales el 99.8% son consideradas PyME, aportando el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generando el 78% del empleo en el país [2].

De acuerdo a Fischer y Espejo [3], hacer uso de la mercadotecnia en las empresas, ayuda a establecer un proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de mercancías creando valor en los consumidores y una fidelidad con la marca. Kotler y Armstrong [4, p. 32], definen a la mercadotecnia como “[...] un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros”. La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales, creando un intercambio de valor que beneficie a las partes involucradas. Es por ello que el éxito de la organización se basa en gran medida de la habilidad mercadológica desempeñada dentro de la misma [5].

A pesar de la importancia que debiera tener la mercadotecnia en las PyME, un 90% de estas empresas no tienen un plan de negocio y mucho menos de mercadotecnia [6]. El problema de la mercadotecnia en tales entidades radica en que los propietarios de estos negocios consideran que su uso es exclusivo de las grandes compañías que tienen a su favor presupuestos elevados para llevar a cabo campañas publicitarias. Desconocen que la mercadotecnia no solo es hacer uso de publicidad, aunque en cierta medida sí es importante, pero es más que eso, y en diversas ocasiones las estrategias de mercadotecnia se ven aplicadas en sus actividades diarias sin ser consciente de ello [7]. No llevar de manera adecuada la aplicación de la mercadotecnia provoca en las empresas, rezagarse, perder dinero y el cierre del negocio en el peor de los casos [8].

Dado el panorama anterior, se desprende el objetivo general del estudio que fue analizar situacionalmente las estrategias de mercadotecnia usadas por las PyME del sector comercio de la zona centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad [9] se define a ésta, como la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores, así como el poder de atraer y retener inversiones; también indica que la competitividad es un concepto que hace referencia a la capacidad de las empresas de producir bienes y servicios de forma eficiente, reduciendo costos, aumentando calidad y haciendo los productos atractivos.

Finalmente, respecto a la ciudad de Orizaba, esta se encuentra ubicada en la zona centro del Estado de Veracruz, con una población de 120,844 habitantes, cuenta con un área de 27.97 km cuadrados; es conocida como la “Ciudad de las Aguas Alegres” y también como “Pluviosilla” y desde el 2015 es considerado “Pueblo Mágico”. En la ciudad ha existido un gran desarrollo industrial, de servicios y comercial [10]. Este último sector, el comercial ha cobrado una importancia relevante en la economía de la ciudad. Una empresa comercial es aquella “[...] que ya compran el producto hecho y que ellas se encargan de venderlo directamente al cliente, ofreciendo un producto atractivo y competidor” [11, p. 56].

Metodología

Delimitación del universo de estudio

De acuerdo al censo empresarial 2017-2018 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, se tiene una población de 2,348 PYME [12]. Para este estudio se consideraron las entidades del sector comercio y de la zona centro de la ciudad.

Diseño de la investigación

El tipo de investigación es, no experimental, con un alcance, descriptivo y método mixto.

Recopilación de datos

Se realizó una entrevista rápida a propietarios o encargados de las entidades en estudio, mediante el diseño y aplicación de una lista de verificación integrada por 5 dimensiones (81 ítems y respuestas cerradas). La confiabilidad se realizó por medio de la prueba de Alfa de Cronbach, mediante el programa SPSS Estadistics, en una prueba piloto a 16 empresas, obteniendo una confiabilidad del .772. Como menciona Oviedo [13] un Alfa de Cronbach de .79 a .70 es aceptable. La figura 1 muestra las dimensiones y distribución de las preguntas del instrumento utilizado:

Figura 1. Ejemplo de las dimensiones y distribución de las preguntas del instrumento de investigación.

Análisis de datos

Se realizó por medio de la estadística descriptiva, se ordenaron los datos a través de gráficos, para interpretar las listas de verificación contestadas. Se determinó la frecuencia de cada categoría para emitir las opiniones.

Resultados y discusión

A continuación, se muestra los resultados más relevantes del estudio, de acuerdo a las dimensiones investigadas, es importante destacar que, al ser un estudio piloto, no son representativos estadísticamente. Sin embargo, muestran una aproximación de la realidad de las unidades económicas.

Datos demográficos de las empresas analizadas

La figura 2a, muestra que del total de 31 PyME objeto de estudio, únicamente 16 accedieron a la aplicación del instrumento, 13 se negaron a ser encuestadas y 2 se encontraron cerradas. Por otra parte, en la figura 2b, se observa que un porcentaje importante, rebasa los 5 años en su actividad comercial.

Figura 2. Datos demográficos de las empresas censadas: a) Participación de las PYMES, b) Años en actividad comercial

Un área de oportunidad observada en las PyME es su hermetismo, ya que la participación de un poco más del 50%, indica que no son accesibles a brindar información sobre sus actividades comerciales. Otro dato importante es, que acuerdo al estudio, el 93.75% de los entrevistados mencionó tener formación universitaria y el resto preparatoria; por lo que se esperaría verse reflejado en la profesionalización de las empresas, aunado a los años en el mercado.

Filosofía organizacional

En la figura 3a, se observa que el 56.3% de las PyME cuentan con una visión establecida. La figura 3b, muestra que un 93.8% no han llevado a cabo la aplicación de un análisis FODA. Por otro lado, en la figura 3c se aprecia que el 93.8% menciona no contar con un plan de mercadotecnia.

Figura 3. Filosofía organizacional: a) Visión, b) FODA, c) Plan de mercadotecnia

Estos resultados indican, por ejemplo, que un poco más de la mitad de las entidades de estudio carecen de una Visión Corporativa, la cual es importante, que los líderes desarrollen previamente, como un sueño de la condición futura deseable para la empresa [14]. Por otro lado, la mayoría de ellas no evalúan las oportunidades y amenazas actuales en su entorno, que, al combinarlas con los factores internos como son las fortalezas y debilidades, proporcionan una perspectiva general de la situación estratégica de una organización [15]. Lo anterior se refleja en la falta de un plan estratégico de mercadotecnia, necesario para sobrevivir y crecer a largo plazo, considerando su situación específica [4].

Relación con la competencia

En la figura 4a, se observa que el 93.8% de las empresas, menciona conocer quién es su competencia directa, mientras que en la figura 4b, el 62.5% indican no hacer benchmarking. Por otro lado, en la figura 4c, señalan que el 75% de ellas tiene definida una ventaja competitiva.

Figura 4. Relación con la competencia: a) Competencia directa, b) Benchmarking, c) Ventaja competitiva

Los resultados indican, que la mayoría de las empresas analizadas conocen quienes son sus competidores directos –los cercanos a su local-, sin embargo, es importante que estén conscientes que, debido al fenómeno de la globalización, los competidores en realidad no suelen ser tan cercanos. Respecto al benchmarking, resulta ser un área de oportunidad el no utilizar herramientas que buscan que las organizaciones tengan una actitud crítica con lo que han hecho, comparadas con las estrategias implementadas por las mejores empresas de su ramo [16]. Un porcentaje importante, menciona estar conscientes de que es importante tener una mejor posición que sus competidores, buscando el aseguramiento de clientes, así como defenderse de las fuerzas competitivas [17].

Relación con proveedores

En la figura 5a, el 93.8% de las empresas respondieron tener proveedores de calidad. En la figura 5b, el 75% indicaron contar con proveedor de internet fijo; mientras que en la figura 5c, el 93.8% señalan tener punto de venta.

Figura 5. Relación con proveedores: a) Proveedores de calidad, b) Proveedor de internet, c) Proveedor de punto de venta.

Los resultados anteriores, hacen mención positiva de que las empresas mantienen relación con proveedores de productos, que les permitan obtener ganancias y distinción en el mercado. Por otra parte, al tener servicio de internet fijo, se esperaría que esto les facilitará tener acceso a plataformas de comunicación gratuita con sus clientes; además, resulta ser positivo que, al usar la tecnología, de los puntos de venta, esto les ayuda en el control de los inventarios y ventas diarias, lo cual es imprescindible hoy en día en la administración de los negocios.

Relación con clientes

Como se observa en la figura 6a, el 93.8% de las empresas, respondieron no aplicar encuestas de satisfacción. En la figura 6b, se observa que el 87.5% de ellas no dan seguimiento a quejas y sugerencias de sus clientes. En la figura 6c, se muestra que el 68.8% de estas empresas no capacitan a sus empleados en servicio al cliente.

Figura 6. Relación con clientes: a) Encuestas de satisfacción, b) Seguimiento a quejas y sugerencias, c) Capacitación en servicio al cliente.

Resulta un área de oportunidad en las empresas estudiadas, el hecho de no conocer la opinión de sus clientes sobre los productos y servicios brindados; además de no dar seguimiento a quejas y sugerencias para mejorar aquellos aspectos necesarios; así como el no considerar importante la capacitación de sus empleados en servicio al cliente.

Marketing Mix

En la figura 7, se muestran algunas de las estrategias del marketing mix usadas por las empresas:

Figura 7. Marketing mix: a) Estrategia de producto, b) Estrategia de precio, c) Estrategia de plaza, d) Estrategia de promoción.

En la figura 7a, se puede observar que es importante que las PyME analizadas establezcan estrategias de producto básicas, por ejemplo, el uso de colores para la marca y local comercial debe estar establecido de una manera que se encuentren relacionados; así como tener un eslogan que atraiga o cautive a quien lo escuche. La figura 7b, muestra una forma tradicional de fijación del precio, siendo un área de oportunidad combinar otras estrategias. La figura 7c, indica que la mayoría de las empresas considera hacer uso de estrategias básicas de plaza. En la figura 7d, se observa una importante área de oportunidad, ya que la mayor parte de las empresas no aplican estrategias de promoción.

Trabajo a futuro

En un futuro a corto plazo, se pretende ampliar el estudio a empresas PyME del sector comercio en la ciudad de Orizaba; con la finalidad de proponer acciones conjuntas con instituciones y organismos pertinentes, que permita su fortalecimiento.

Conclusiones

Se analizó a las PyME del sector comercial de la zona centro de la ciudad de Orizaba, Veracruz, mediante una lista de verificación con cinco dimensiones enfocada a aspectos mercadológicos. Los resultados, aunque no son representativos estadísticamente, muestran que la mayoría las PyME analizadas realizan estrategias de mercadotecnia, aun cuando no se den cuenta de ello. Las dimensiones, en las cuales se detectaron mayores oportunidades son la filosofía organizacional, relación con clientes y marketing mix; por otro lado, las de menor oportunidad son la relación con proveedores y competencia.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf>. [Último acceso: 2020].
- [2] D. Arana, «Forbes México,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/>. [Último acceso: 2019].
- [3] L. Fischer y J. Espejo, Mercadotecnia, México: Mc Graw Hill, 2011.
- [4] P. Kotler y G. Armstrong, Marketing, México: Pearson Educación, 2012.
- [5] P. Kotler y K. Lane, Dirección de Marketing, México: Pearson, 2016.
- [6] C. Ortiz, M. Limón y J. A. Rosales, «Mercadotecnia en las PYMES: aplicación del marketing en las PYMES, tendencias actuales,» Red Iberoamericana de Academias de Investigación, 2018. [En línea]. Available: <http://redibai-myd.org/portal/wp-content/uploads/2019/03/Mercadotecnia-11-1.pdf>. [Último acceso: 2019].
- [7] D. Regueiro, «Marketing&Estrategia,» 2015. [En línea]. Available: <https://www.marketingyestrategia.com/la-realidad-del-marketing-en-las-pymes/>. [Último acceso: 2018].
- [8] J. Jaramillo, R. Cantú, L. Chávez y R. A. Escobedo, «Situación actual del uso de marketing en las MIPYMES de San Nicolás de los Garza, Nuevo León,» 2013. [En línea]. Available: <http://eprints.uanl.mx/8569/1/SITUACION%20ACTUAL.pdf>. [Último acceso: 2018].
- [9] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), «Índice de Competitividad Internacional 2011,» 2016. [En línea]. Available: <https://goo.gl/vaulGd>.
- [10] Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz (CEIEG), «Cuadernillos Municipales,» 2019. [En línea]. Available: <http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/05/09/cuadernillos-municipales-2019/>. [Último acceso: 2020].
- [11] S. Anzola, Administración de Pequeñas Empresas, México: Mc Graw Hill, 2010.
- [12] M. E. Quezada, G. Ruiz, C. Velásquez y I. Sánchez, «Censo empresarial 2017-2018 de las MIPYMES de Orizaba, Veracruz como estrategia para detectar áreas de oportunidad que permitan su fortalecimiento,» 2018. [En línea]. Available: <https://iuatroeditores.com/revista/index.php/relayn/article/view/41>.
- [13] H. C. Oviedo y A. Campos, «Metodología de la investigación y lectura crítica de estudios,» 2015. [En línea]. Available: <https://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf>.
- [14] L. D. Goodstein, T. M. Nolan y J. W. Pfeiffer, Planeación Estratégica Aplicada, Colombia: Mc Graw Hill, 1998.
- [15] P. Kotler y G. Armstrong, Fundamentos de Marketing, México: Pearson Educación, 2013.
- [16] C. Hernández y M. Cano, «La importancia del Benchmarking como Herramienta para incrementar la calidad en el servicio en las organizaciones,» 2017. [En línea]. Available: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/03/04CA201702.pdf>.
- [17] H. O. Arellano, «La calidad en el servicio como ventaja competitiva,» 2017. [En línea]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6093282>.